

Важность программы варианта научного пути в дошкольном образовании

Бобоназарова Гўзалхон Одил кизи

Ургенчский государственный университет

4- курс студента

Аннотация: Вариант программы «Путь науки» основан на решении научно-методического совета Института переподготовки и повышения квалификации дошкольных образовательных учреждений от 29 августа 2019 года и заседания Совета по координации учебно-методической работы при Министерством дошкольного образования 20 сентября 2019 года утвержден и рекомендован к публикации вариант программы «Путь науки» - документ, призванный обеспечить всестороннее развитие, воспитание и обучение ребенка, его эффективную подготовку к школьному обучению, с учетом международного опыта подготовки детей к школе.

Ключевые слова: вариантная программа «Путь науки», инвариантная часть, вариантная часть, сотрудничество.

Инвариантной частью данной программы является обязательная часть Государственной программы дошкольного образования, которая должна реализовываться в любом МТТ; Вариативная часть формируется участниками образовательного процесса, это вид дошкольного образования, отражающий региональные, национальные, социально-экономические и другие условия дошкольного образования.

Эта программа уникальна, согласно ней образовательная деятельность осуществляется по 3 часа в день, обязательная часть которой составляет 80 процентов, а вариативная часть-20 процентов. Программа открыта для всех школ, расположенных на территории Республики Узбекистан, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

может быть использован в образовательных организациях:

- в государственных и негосударственных образовательных организациях общего и специализированного типа, имеющих обязательные годовые группы подготовки детей к школе;
- в средних специальных и высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку кадров для системы дошкольного и начального образования;

- в учреждениях, осуществляющих процесс повышения квалификации и переподготовки педагогов для системы дошкольного и общего среднего образования.

Модернизация системы дошкольного образования в Республике Узбекистан требует необходимости и важности создания равных возможностей дошкольного образования и разработки альтернативных и минимальных моделей подготовки детей к школьному образованию.

Программа годичных подготовительных групп для обучения детей 6-7 лет обязательному начальному образованию, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан, план сектора образования, дошкольного образования Концепция развития образования, основанная на государственных требованиях основано на принципах детско-ориентированной качественной педагогики. Раннее развитие ребенка имеет решающее значение в его дальнейшем становлении как личности. Раннее развитие ребенка

Распределение инвестиций определяется следующими основными факторами:

- 70% интеллектуальных способностей взрослого человека формируется в первые 5 лет жизни;
- экономическая эффективность расходов на дошкольное образование – соотношение 17:1 (при охвате детей не менее 50%);
- значительные достижения в общем образовании;
- есть прекрасная возможность продолжить образование на более высоком уровне;
- снижение вероятности аморального и преступного поведения.

Задачами, предусмотренными в программе, являются не только развитие во время занятий в центрах, но и во время самостоятельной, игровой, и во время деятельности педагогов совместно с родителями должен быть полностью завершен.

Содержание формирования навыков сотрудничества на основе дружеских отношений у детей на этапе школьной подготовки дидактически усовершенствовано исходя из государственных требований, на основе приоритета возрастного-индивидуального, социально-эмоционального, познавательно-творческого развития. показатели детей подготовительной группы; Организационно-дидактическая система процесса формирования у детей навыков сотрудничества на основе дружеских отношений усовершенствована на основе теоретического обеспечения синергетической интеграции компонентов организационно-дидактической системы инновационной деятельности воспитателей, вариативного информационно-

методического обеспечения, и компоненты системы корпоративного взаимодействия с родителями;

Совершенствуется педагогическая система процесса формирования навыков сотрудничества, основанного на дружеских отношениях, у воспитанников дошкольных образовательных организаций на основе государственных программ «Первый шаг» и «Путь науки» (подготовка детей 6-7 лет к школьное образование); Разработаны научно-методические рекомендации, направленные на организацию процесса формирования навыков сотрудничества на основе дружеских отношений у учащихся подготовительных школьных групп на основе инновационных подходов (активного, развивающего, диалогового, педагогического сопровождения, взаимопомощи, личностно-ориентированного).

На основе теоретических и практических предложений разработаны научные выводы в связи с формированием навыков сотрудничества на основе дружеских отношений у воспитанников подготовительных групп дошкольных образовательных организаций:

Содержание формирования навыков сотрудничества на основе дружеских отношений у детей на этапе подготовки к школе, рекомендации, связанные с возрастными-индивидуальными, социально-эмоциональными, познавательно-творческими показателями развития детей подготовительной группы бакалавриата «Дошкольное образование». направление образования педагогических вузов, а также руководителей дошкольных образовательных учреждений и курсов подготовки специалистов использовано при разработке квалификационных требований, учебных планов и программ (справка № 03-02/1-1114 от 1 мая 2019 г. Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан). В результате улучшено содержание учебных планов и программ курсов повышения квалификации руководителей и специалистов высших учебных заведений педагогики и дошкольных образовательных учреждений;

Процесс формирования у детей навыков сотрудничества на основе дружеских отношений, организационно-дидактическая система, инновационная деятельность воспитателей, вариативное информационно-методическое обеспечение, система корпоративного сотрудничества с родителями были использованы при подготовке учебного пособия по предмет «Дошкольная педагогика» для высших учебных заведений педагогики (Справочник Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан № 03-02/1-1114 от 1 мая 2019 года). В результате улучшено

учебно-методическое обеспечение образовательных программ бакалавриата «Дошкольное образование» высших учебных заведений педагогики;

Роль семьи в воспитании молодого поколения как духовно, нравственно, культурно и образовательно зрелых людей, помогать, усиливать роль, обязанность, ответственность родителей в воспитании детей, укреплять их взаимоотношения с детьми. для пропаганды здорового образа жизни помогают создавать учебно-методические пособия, научные и популярные брошюры. Пропагандирует здоровый образ жизни в семьях и образовательных учреждениях, реализует мероприятия, связанные с изменением мировоззрения и жизненных подходов родителей и членов семьи в формировании здорового образа жизни, широко пропагандирует правила личной гигиены, повышает медицинскую культуру, проводит систематические медицинские осмотры и оказывает негативное влияние на здоровье человека, организует общую общественную борьбу с тяжелыми осложнениями и определяет конкретные меры в направлении выздоровления.

Контролируя организацию сестринской службы в дошкольном образовательном учреждении, налаживая партнерские отношения с областной семейной поликлиникой, можно добиться эффективного результата в наблюдении за здоровьем детей.

Укрепление духовных основ самостоятельности в сердцах и умах родителей, воспитателей дошкольных учреждений, соседей и широкой общественности, учителей и тренеров в образовательных учреждениях, сохраняя наши национальные ценности, традиции и обычаи, выполняет такие актуальные задачи, как привитие чувства любви к стране и верность независимости. Также анализируется влияние существующих проблем на общественно-политическую среду с учетом состояния социально-духовной среды в семьях, микрорайонах и учебных заведениях, образования и воспитания населения, особенно молодежи, и разрабатывается научно обоснованные рекомендации по идеологическим способам их устранения и казни и т.д. Короче говоря, вариативный образовательный процесс важен для реализации образовательных целей всех участников образовательного процесса, для налаживания совместной деятельности при выборе содержания образования, образовательных технологий, видов деятельности и средств коммуникации на основе государственных требований. и образовательные стандарты. Модернизирующие изменения в дошкольном образовании дают педагогам свободу выбора методов и форм обучения дошкольников. Главный результат современного образования состоит в том, что оно учитывает то, чему научился ребенок, в той мере, в какой это может помочь ему развить и

применить это в жизненных ситуациях. Выбранные учителем формы обучения должны способствовать формированию интеллектуальных процессов, создавать условия для творческого решения задач, учить самостоятельности и ответственности, учить детей контролировать собственное поведение. Дошкольное образование считается начальным звеном непрерывного образования. Необходимо обеспечить формирование здоровой и развитой личности ребенка, пробудить в нем желание читать и учиться, подготавливая его к систематическому обучению. Приоритетной моделью в процессе дошкольного образования является личностно-ориентированное обучение и воспитание детей дошкольного возраста.

Использованная литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-2707 от 29 декабря 2016 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017-2021 годах».
2. Сборник правовых документов Республики Узбекистан, 2017, № 1, статья 11.